

Desintoxiquemos nós! Conhecimento para o futuro

“Economics are the methods. The object is to change the soul”. Referido às políticas de conhecimento, educação e pesquisa (mas não apenas), essa fórmula de Margaret Thatcher, resume bem o processo desencadeado nos últimos anos. O método econômico, a escassez como condição normal, no limite ou abaixo do limite da sobrevivência, é visível para todos. Também claramente visível, juntamente com o financeiro, é o estrangulamento burocrático. O alvo é menos visível. A mudança dos ânimos é tão profunda que nem percebemos a destruição que ocorreu ao nosso redor e através de nós: paradoxo do fim dum mundo dedicado às coisas do conhecimento na “sociedade do conhecimento”.

Até a audição acostumou-se a uma devastação programática da linguagem onde um empobrecido jargão técnico-de gestão e burocrático reitera expressões com um valor operacional preciso, que no entanto parece difícil de entender: *melhoria da qualidade, excelência, competência, transparência, produtos da pesquisa, oferta de ensino ... E autonomia*, ou - para retomar as palavras de Thomas Piketty - a impostura que iniciou o processo de destruição do modelo universitário europeu. Uma destruição que tomou como desculpa retórica alguns males - reais e não - da antiga universidade, mas é claro sem pôr remédio, porque não esse, mas outro era seu objetivo.

Trinta anos desde a introdução da autonomia, vinte do processo de Bolonha, dez da “Lei Gelmini” (na Itália) a literatura crítica sobre essa destruição é ilimitada. A pesquisa e o ensino não têm liberdade há algum tempo. É um fato, mas parece um tabu explicitá-lo.

Submetida à pressão sem sentido (na Itália VQR, ASN etc.), que leva a “produzir” cada vez mais a cada ano, a pesquisa é presa de uma verdadeira bolha de valores mobiliários, que cada vez mais torna mais pesados os já fatais *publish or perish*. Ao mesmo tempo, é incessante a pressão para entregar um treinamento inteiramente modelado pelas demandas do mundo do trabalho. A modernização expulsou programaticamente a universidade da “torre de marfim” e a transformou em *responsive e service university*. Isso tudo a deu ao mundo dos interesses privados. Drenados do seu valor, instrução e pesquisa são avaliadas, ou seja “valorizadas” pelo mercado e pelo quase-mercado da avaliação mirada «a promover [...] o efeito do controle social e o desenvolvimento de lógicas de mercado positivas» (Conferência dos Reitores das Universidades Italianas, 2001).

Devido à imposição dessas lógicas de mercado, a liberdade de pesquisa e ensino - embora protegido pelo art. 33 da Constituição Italiana - agora é reduzida à liberdade de empresa. O modelo ao qual é exigido ela submeter-se é um regime de produção de conhecimentos úteis (úteis acima de tudo para aumentar o lucro privado), que controla os horários e os lugares dessa produção, de acordo com uma gestão autoritária que expropria investigadores e estudiosos do próprio poder de julgamento, agora sujeito a critérios sem justificação intrínseca, contrabandeados para objetivos.

São números e medidas que, todos sabem, não têm nada científico e nada podem garantir em termos de valor e qualidade do conhecimento. Predefinir o padrão-percentual da excelência ou da inaceitabilidade, dividir com medianas ou prescrever limites, ordenar em classificações, repartir por classes as revistas, tudo isso, juntamente com as práticas mais vexatórias de controle sob a forma de certificações, creditações, relatórios, revisões, etc., tem apenas uma função: a competição forçada de indivíduos, grupos, ou instituições dentro da única realidade a que hoje é atribuído o título de estabelecimento de valores, quer dizer, o mercado, neste caso o mercado global da educação e da pesquisa, que é uma invenção muito recente.

Onde tradicionalmente os mercados não existiam (educação e pesquisa, mas também saúde, segurança e assim por diante), o imperativo era criá-los ou simular a sua existência. A lógica do mercado competitivo estabeleceu-se como um verdadeiro comando ético. Para os poucos que tentaram opor-se, isso significou ter que se defender de acusações de ineficiência,

irresponsabilidade, desperdício de dinheiro público, defesa dos privilégios corporativos e de castas .

Tudo menos um triunfo do *laissez faire*: um *evaluative State* policial trabalhou para garantir que essa lógica fosse internalizada nas práticas normais de estudo e investigação, operando uma verdadeira de-profissionalização, que transformou os acadêmicos envolvidos nas suas pesquisas em *entrepreneurial researchers* compatíveis com os ditames da *corporate university*. Para gratificá-los uma precariedade econômica e existencial, a qual deram o nome de excelência, que se tornou o quadro funcional para um "darwinismo competitivo", teorizado explicitamente e, também graças à cobertura moral oferecida pela ideologia do mérito, forçosamente tornado normalidade.

Muitos agora acreditam que esse modelo de gestão do conhecimento é tóxico e insustentável a longo prazo. Os dispositivos de medição das *performances* e de avaliação de prêmios convertem a investigação científica (a solicitação de conhecimento) na busca de vantagens competitivas (a solicitação de obtenção), comprometendo assim o significado e o papel do conhecimento para a sociedade. Hoje, cada vez mais, escrevemos e pesquisamos para atingir um limiar de produtividade, em vez de agregar conhecimento à humanidade: "nunca antes na história da humanidade tantos escreveram muito, apesar de ter tão pouco a dizer a tão poucos" (Alvensson et al., 2017).

Dessa maneira, a pesquisa é fatalmente condenada à irrelevância, dissipando o reconhecimento social de que desfrutou até o momento e gerando uma profunda crise de confiança. Chegou a hora de uma mudança radical, se queremos evitar a implosão do sistema de conhecimento por completo. A burocratização da pesquisa e a *managerialization* do ensino superior vão se tornar o Chernobyl do nosso modelo de organização social.

O que é necessário hoje é, portanto, reafirmar os princípios que protegem o direito de toda a sociedade a ter livre conhecimento, ensino e pesquisa - para proteger, isto é, o próprio tecido do que é feita a democracia - e, por isso, para a proteção dos que se dedicam ao conhecimento. Precisamos de uma escolha de campo, capaz de colher de baixo o que resiste como força crítica, a capacidade de discernir e distinguir o que não pode ser mantido em conjunto: compartilhamento e excelência, liberdade de pesquisa e nova avaliação, treinamento em nível e fornecimento rápido de força de trabalho baixo custo, livre acesso ao conhecimento e monopólios de mercado.

Nesta direção, algumas etapas vão emergir.

A primeira é uma verificação da existência e da consistência reais desse campo. Um projeto não pode avançar a menos que seja atingida uma massa mínima de pessoas dispostas a se comprometer com ele.

Se houver uma adesão preliminar adequada - digamos em termos simbólicos 100 pessoas para partir - realizemos uma breve reunião para discutir políticas radicalmente alternativas sobre avaliações, tempos e formas de produção, recrutamento e organização do conhecimento.

No futuro, vamos empreender uma iniciativa em junho em coincidência com a próxima conferência ministerial do processo de Bolonha, que está sendo realizada em Roma este ano, para avançar fortemente - em conjunto com outros movimentos europeus de pesquisadores e acadêmicos (contatos já existem em nesse sentido) - e repensar as políticas de conhecimento.

[tradução da Iaia De Marco]

Valeria Pinto

Davide Borrelli

Maria Chiara Pievatolo

Federico Bertoni